

Анна ЖУКОВА,
доктор філософії з педагогіки,
професор кафедри іноземних мов,
Національна академія сухопутних
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

ІНТЕГРАЦІЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МОВНУ ОСВІТУ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ

У сучасних умовах цифрової трансформації освіти інтеграція цифрових технологій у процес мовної підготовки майбутніх офіцерів набуває особливої актуальності. Зростання вимог до професійної комунікації, необхідність оперативної взаємодії у міжнародному середовищі та участь у спільних безпекових ініціативах вимагають від майбутніх офіцерів високого рівня мовної компетентності, що може бути ефективно сформована за допомогою цифрових освітніх ресурсів. Інтеграція цифрових інструментів не є самоціллю, а виступає стратегічним засобом для модернізації змісту й методів практичного навчання, формування у здобувачів освіти навичок, необхідних для успішної професійної діяльності в умовах високотехнологічного середовища (Пригодій, 2025).

Вивчення англійської мови в системі підготовки майбутніх офіцерів має стратегічне значення, адже ця мова є основною мовою міжнародного військового співробітництва, спільних навчань та професійного обміну досвідом. Застосування цифрових технологій сприяє формуванню професійно орієнтованих мовних компетентностей завдяки доступу до інтерактивних платформ, онлайн-курсів, автентичних відеоматеріалів та симуляцій службових ситуацій. Цифрові інструменти дозволяють моделювати реальні комунікативні сценарії: радіообмін, брифінги, переговори, аналіз оперативної інформації, що розвивають практичні навички говоріння та аудіювання англійською мовою.

Водночас цифрові технології відіграють важливу роль у вдосконаленні володіння українською мовою, яка є головним інструментом професійної комунікації в межах національних збройних структур. Електронні словники, корпуси текстів, онлайн-платформи для розвитку академічного й професійного письма, а також засоби автоматичної перевірки мовлення сприяють формуванню мовної грамотності, розвитку навичок укладання службових документів, наказів, звітів та офіційних повідомлень. Завдяки цифровим ресурсам майбутні офіцери мають змогу вдосконалювати культуру професійного мовлення, опанувувати сучасну військову термінологію та дотримуватися норм державної мови.

З огляду на це, інтеграція цифрових технологій у мовну освіту курсантів сьогодні розглядається не тільки як технічна підтримка освітнього процесу, а й як чинник трансформації освітньої парадигми. Сучасні технології не просто забезпечують дистанційний доступ до матеріалів, вони змінюють логіку

взаємодії між викладачем та здобувачами військової освіти, роблячи навчання гнучким, контекстно орієнтованим і персоналізованим. Особливого значення набуває впровадження мультимедійних ресурсів, які дають можливість створювати інтерпретативні середовища, де відео, 3D-візуалізації, подкасти та інтерактивні моделі використовуються для пояснення складних професійних тем та формування здатності працювати з автентичними матеріалами. У результаті освітній процес стає динамічним і наближеним до реалій професійної комунікації, імітуючи ситуації, які можуть виникати у майбутній фаховій діяльності (Баланаєва, 2025).

Як зауважує Н. Беньковська в умовах цифровізації іншомовної підготовки майбутніх офіцерів ЗСУ доцільним є організація цифрового освітнього простору іншомовної взаємодії, яка передбачає найширшу інтеграцію цифрових освітніх технологій у всі аспекти навчальної й позанавчальної діяльності майбутніх офіцерів (Беньковська, 2023). Їх системне та узгоджене застосування спрямоване на забезпечення ефективного функціонування комплексу інформаційних систем, що уможливають досягнення оптимальних результатів у процесі формування іншомовної компетентності майбутніх офіцерів ЗСУ. Таке освітнє середовище сприяє моделюванню навчальних ситуацій, орієнтованих на розвиток інтелектуальних, вольових і емоційних якостей курсантів, а також формуванню в них усвідомлення значущості іншомовної підготовки для успішного виконання навчальних завдань і подальшої військово-професійної діяльності.

М. Канчуга наголошує, що завданнями цифрової трансформації освітнього процесу підготовки майбутніх офіцерів ЗСУ до іншомовної комунікації є:

- формування комплексу онлайн-курсів іншомовної підготовки;
- підготовка курсантів до ефективного застосування ресурсів цифрового освітнього середовища, формування та розвиток навчальної самостійності;
- створення моделей організації іншомовної підготовки за індивідуальними освітніми траєкторіями у цифровому середовищі;
- підготовка комплексу методів організації навчальної діяльності з використанням ресурсів цифрового освітнього середовища;
- створення системи автоматизованого діагностико-формувального оцінювання персональних освітніх результатів;
- оптимізація ефективного використання особистих мобільних пристроїв курсантів в іншомовній підготовці (Канчуга, 2025).

Вважаємо, що для вивчення англійської мови у закладах вищої військової освіти слід використовувати гейміфіковані онлайн-платформи «Kahoot!» та «Quizizz», що надають можливість проводити інтерактивне тестування й навчальні квести для відтворення ділових і правових ситуацій на основі реальних кейсів. Поєднання ігрових механік із миттєвим зворотним зв'язком підсилює навчальну мотивацію здобувачів військової освіти та сприяє більш результативному опануванню фахової лексики. Платформа «Duolingo» є ефективним інструментом для формування базових і середніх мовних навичок,

особливо на початкових етапах підготовки курсантів. Ця платформа працює за принципом поетапного навчання, де короткі інтерактивні вправи дозволяють систематично тренувати лексику, граматичні структури, переклад, аудіювання та вимову. Для майбутніх офіцерів цей ресурс може бути корисним у закріпленні загальнонавчаної англійської лексики, відпрацюванні граматичних конструкцій, необхідних для службової комунікації, розвитку навичок сприйняття мовлення на слух та формуванні звички до щоденної мовної практики. Крім того, перевагою «Duolingo» є адаптивність, адже система враховує рівень користувача й поступово ускладнює матеріал. У військовій освіті його доцільно використовувати як допоміжний інструмент для самостійної роботи, але не як головний засіб професійної мовної підготовки.

Платформа «Quizlet» дозволяє створювати цифрові набори карток (flashcards) для засвоєння спеціалізованої лексики. Для мовної освіти майбутніх офіцерів цей ресурс є особливо цінним у роботі з військовою термінологією, аббревіатурами, командами й службовими формулюваннями. Цю платформу можна використовувати для створення двомовних словників (англійська – українська), тренування перекладу військових термінів, автоматичного тестування, а також для командної роботи й змагання між групами курсантів. Викладач може розробити тематичні набори, до прикладу: «Військові звання», «Команди під час навчань», «Оперативне планування» та ін., що сприятиме систематизації лексики та її швидкому запам'ятовуванню. «Quizlet» ефективний як для аудиторної роботи, так і для самопідготовки, адже платформа доступна з мобільних пристроїв.

«BBC Learning English» є якісним ресурсом для розвитку навичок аудіювання та вдосконалення вимови. Матеріали, створені носіями мови та охоплюють різні теми, серед яких новини, професійна лексика, граматики, вимова, ідіоми. У системі підготовки майбутніх офіцерів цей ресурс корисний для формування навичок розуміння автентичного мовлення, ознайомлення із сучасною суспільно-політичною лексикою, аналізу новинних сюжетів, пов'язаних із міжнародною безпекою, та розвитку критичного мислення через обговорення почутого матеріалу. Викладач може інтегрувати відео й подкасти у практичні заняття, застосовуючи їх як основу для дискусій, письмових завдань або перекладу, що сприятиме наближенню навчання до реального інформаційного простору.

Освітні ресурси НАТО є дуже корисними для мовної підготовки майбутніх офіцерів, адже вони орієнтовані на професійну військову комунікацію та відповідають міжнародним стандартам підготовки. Вони містять онлайн-курси, навчальні модулі, глосарії термінів, матеріали для підготовки до мовного тестування відповідно до стандартів STANAG 6001. Їх можна використовувати задля опанування стандартизованої військової термінології англійською мовою, розвитку навичок письмової та усної комунікації у міжнародному середовищі,

моделювання службових ситуацій (брифінги, звіти) та ознайомлення з міжкультурними особливостями військової взаємодії.

Для вивчення української мови у закладах вищої військової освіти варто також використовувати різноманітні сучасні інструменти. Одним з таких інструментів є сучасний онлайн-курс української мови – «Promova», що був створений з метою підвищення мовної компетентності через доступні, структуровані й інтерактивні матеріали. Цей ресурс є відповіддю на сучасні потреби освіти, адже він поєднує цифрові технології, педагогічні методики й практичні завдання, що сприяє послідовному й усвідомленому опануванню української мови в різних комунікативних контекстах. Курс доступний онлайн на різних пристроях, на комп'ютері, планшеті чи мобільному телефоні, що дає можливість навчатись у зручному темпі та в будь-який час. Цим курсом розробники демонструють як самотність української, так і її спільність з англійською мовою, щоб показати, що українську вивчати легше, аніж може здатися на перший погляд.

Ще одним ефективним ресурсом є «Ukrainian Lessons Podcast». Це серія безкоштовних аудіоподкастів для вивчення української мови, що створена Анною Огойко – мовною наставницею та авторкою освітніх проєктів з української мови. Подкасти орієнтовані на всіх, хто вивчає українську мову, як носіїв, так і іноземців, і спрямовані на розвиток розмовної та мовної компетентностей. Цей ресурс пропонує серії аудіоуроків українською мовою, які містять короткі діалоги та тексти, пояснюють лексичні одиниці та вирази, розвивають навички розуміння мови на слух, подають вислови у сучасному розмовному контексті та супроводжуються поясненнями граматики та фонетики. Ці ресурси мають високу практичну цінність для курсантів, які готуються до участі в міжнародних місіях або співпраці з партнерами, адже вони забезпечують професійну спрямованість навчання та формують готовність до роботи в багатонаціональному військовому середовищі.

Однак погоджуємось з О. Баланаєвою, О. Мамоною та О. Волік (Баланаєва, 2025) у тому, що процес інтеграції цифрових технологій у мовну освіту майбутніх офіцерів супроводжується низкою викликів, які зумовлені як технічними, так і організаційно-педагогічними чинниками, серед яких:

- нерівномірна забезпеченість освітніх закладів сучасною цифровою інфраструктурою;
- високі вимоги до швидкості інтернет-з'єднання, стабільності роботи онлайн-платформ та наявності ліцензійного програмного забезпечення;
- нестабільність функціонування глобальних сервісів, зокрема залежність від технічних оновлень, що може призводити до втрати даних або збоїв під час проведення інтерактивних занять;
- низький рівень цифрової компетентності викладачів, недостатнє вміння ефективно застосовувати адаптивні платформи, аналітичні модулі та інструменти інтерактивної взаємодії;

– перевантаження освітнього процесу цифровим контентом і відсутність системної структури матеріалів;

– нерівний доступ до персоналізованих ресурсів.

Для того, щоб інтеграція цифрових технологій у мовну освіту курсантів була ефективною, необхідно розв’язати вищенаведені проблеми, що потребує комплексного, системного підходу на рівні державної освітньої політики, адміністрації військових закладів освіти та безпосередньо педагогічної практики. Насамперед необхідно модернізувати цифрову інфраструктуру військових закладів освіти, підвищити цифрову компетентність викладачів, впровадити структуровану модель цифрової екосистеми навчання, що передбачатиме чітке планування ресурсів, узгодженість матеріалів із програмними результатами навчання та дозоване поєднання онлайн- й офлайн-форм роботи, а також створити єдині внутрішні освітні платформи, корпоративні бібліотеки матеріалів тощо, що забезпечить рівні можливості для всіх здобувачів освіти.

Отже, інтеграція цифрових технологій у мовну освіту майбутніх офіцерів є стратегічно обґрунтованим та педагогічно доцільним напрямом модернізації військової освіти, що відповідає викликам сучасного безпекового середовища й цифрової трансформації суспільства. Застосування інтерактивних платформ, онлайн-курсів, мультимедійних ресурсів і професійно орієнтованих електронних матеріалів забезпечує формування комплексної мовної компетентності як з англійської, так і з української мови, сприяє розвитку навичок аудіювання, говоріння, письма й міжкультурної комунікації, а також моделюванню реальних ситуацій службової взаємодії. Водночас цифровізація мовної підготовки не може здійснюватися фрагментарно або формально, а її ефективність залежить від системності впровадження, належного матеріально-технічного забезпечення, підвищення цифрової компетентності викладачів та створення цілісного цифрового освітнього простору. Тільки за умови узгодження технічних, організаційних і методичних компонентів цифрові технології стають не допоміжним елементом, а потужним інструментом трансформації освітньої парадигми.

ЛІТЕРАТУРА

Баланаєва, О. В., Мамонова, О. І., & Волік, О. В. (2025). Новітні технології навчання іноземної мови професійного спрямування. *Педагогічна Академія: наукові записки*, 21. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16743563>

Беньковська, Н. Б. (2023). Сутність змісту комунікативної готовності до іншомовного спілкування майбутніх офіцерів військово-морських сил Збройних Сил України. *Морська безпека та оборона*, 2, 3–6.

Канчуга, М. (2025). Цифровізація підготовки майбутніх офіцерів ЗСУ до іншомовної комунікації. URL:

Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «*Лінгвістичні дослідження: традиції, виклики, інновації*» 23–24 квітня 2026 року (м. Харків, Україна) : Зб. тез доповідей [електронне видання]. Наук. ред. Піддубна Н. В. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2026.

https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/50477/2/ICPDT_2025_Kanchuha_M-Digitalization_of_the_124-126.pdf

Пригодій, М. А. (2025). Методика інтеграції цифрових технологій у практичне навчання майбутніх спеціалістів. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/748217/1/2025-knuba-405-408.pdf>

